

Ferramenta da Terapia Centrada na Pessoa (TCP): Exploração de Expectativas Futuras

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A exploração de expectativas futuras é uma ferramenta da Terapia Centrada na Pessoa (TCP) que consiste na análise e investigação das projeções, desejos e metas que o cliente possui em relação ao seu futuro, visando compreender suas motivações, aspirações e possíveis obstáculos que possam surgir no processo de alcançar tais expectativas.

Tematologia: Psicoterapia; Terapia Centrada na Pessoa; Projeção de Metas.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "exploração" deriva do latim "exploratio", que significa investigação, busca. "Expectativas" provém do latim "expectatio", relacionado à espera, ao que se espera que aconteça no futuro. "Futuras" refere-se ao tempo que está por vir, ao que ainda não ocorreu.

Sinonimologia: 01. Análise prospectiva; 02. Prospecção de metas; 03. Investigação de aspirações.

Neologia: A expressão "exploração de expectativas futuras" é um neologismo técnico da Terapia Centrada na Pessoa.

II. Fatuística

Pensenologia: A exploração de expectativas futuras mobiliza pensenes prospectivos e analíticos, permitindo ao cliente e ao terapeuta identificarem possíveis desafios e oportunidades que podem surgir ao longo do caminho rumo às metas almeçadas.

Fatologia: A exploração de expectativas futuras constitui uma etapa importante no processo terapêutico, na qual o cliente é encorajado a refletir sobre seus objetivos pessoais, suas ambições e os

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
passos necessários para concretizá-los. Por meio dessa ferramenta, o cliente pode ganhar clareza sobre suas prioridades, identificar obstáculos potenciais e desenvolver estratégias para lidar com eventuais adversidades que possam surgir durante sua jornada.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A exploração de expectativas futuras atua sinergicamente com outras técnicas terapêuticas, como o estabelecimento de metas SMART (Específicas, Mensuráveis, Atingíveis, Relevantes e Temporais), a visualização criativa e o planejamento estratégico, proporcionando ao cliente uma visão abrangente e realista de seu futuro desejado.

Principiologia: A exploração de expectativas futuras está alinhada com os princípios da Terapia Centrada na Pessoa, especialmente os de autenticidade, congruência e aceitação incondicional, ao fornecer um espaço seguro e acolhedor para o cliente expressar seus sonhos e aspirações mais íntimos.

Tecnologia: A exploração de expectativas futuras pode ser facilitada por meio de técnicas

Enciclopédia da Conscienciologia
específicas, como a construção de cenários futuros, a criação de mapas de sonhos e o uso de ferramentas de planejamento de vida, auxiliando o cliente a visualizar e planejar seu futuro de forma mais concreta e assertiva.

IV. Perfilologia

Elencologia: O terapeuta explorador de expectativas futuras; o cliente motivado a refletir sobre seus objetivos de vida.

V. Argumentologia

Exemplologia: A exploração de expectativas futuras pode ser exemplificada pelo processo terapêutico no qual o cliente, por meio de questionamentos guiados e reflexões profundas, identifica suas aspirações mais profundas e elabora um plano de ação para alcançá-las, integrando-as de forma congruente em sua vida presente.

Culturologia: A exploração de expectativas futuras reflete os valores de autenticidade e realização pessoal presentes na cultura da Terapia Centrada na Pessoa, incentivando o cliente a identificar e perseguir suas metas com base em suas próprias necessidades e desejos intrínsecos.

Remissiologia: Para aprofundamento, consulte os verbetes "Terapia Centrada na Pessoa", "Planejamento de Vida" e "Visualização Criativa" na Enciclopédia da Conscienciologia.

A exploração de expectativas futuras é uma ferramenta essencial da Terapia Centrada na Pessoa, que permite ao cliente refletir sobre seus objetivos de vida, identificar obstáculos potenciais e desenvolver estratégias para alcançar suas metas com autenticidade e congruência.